

ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И СРОКА СЛУЖБЫ ЩЕТОК ХЛОПКООЧИСТИТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ СНХ

Бехзод Саидов¹, Назиржон Сафаров²

¹*Шахрисабзский филиал Ташкентского химико-технологического
института, Шахрисабз, Узбекистан
E-mail: saidovbehzod594@gmail.com*

²*Наманганский инженерно-технологический институт.
Наманган, Узбекистан
E-mail: nazirjonsafarov63@mail.ru*

Аннотация: *Целью данной работы является увеличение срока службы щеток при взаимодействии съемных щеток и барабана при очистке хлопка от крупного мусора в процессе удаления хлопка; проведение экспериментального исследования для определения фактического значения количества ударов (касаний) съемных щеток по поверхности пыльного барабана; определение угла поворота зубчатого барабана вокруг своей оси за период воздействия на него съемных щеток; определение среднего количества ударов (касаний) съемных щеток по пыльному барабану*

ВВЕДЕНИЕ

Прогнозирование надёжности и долговечности работы механических систем и создание методов расчёта на износ различных сопряжений возможны только на основе оценки изменения параметров узла трения в результате изнашивания рабочих поверхностей в конкретных условиях эксплуатации машины. Многочисленные исследования показывают, что до 70–80 % отказов машин происходит из-за износа узлов трения. В нашей стране на ремонт машин и оборудования, ежегодно расходуются много денег, выпускаются огромное количество запасных частей, на ремонт работает большой парк станочного оборудования, в сферу ремонта и обслуживания машин втягивается всё больше людей.

Эксплуатации техники в климатических условиях республик Средней Азии, характеризующихся обилием света и тепла, сильными ветрами и пыльными бурями, низкой влажностью воздуха с высокой плюсовой температурой, приводит к резкому – 1,5–2 раза по сравнению с зоной умеренного климата – снижению работоспособности машин и механизмов. В зоне жаркого климата машины работают при высоких температурах, интенсивной солнечной радиации, пыльных буранах, низкой относительной влажности воздуха и большой его запыленности. В запыленном воздухе размер частиц пыли колеблется в широких пределах – от <0,005 до 0,6 мм и более, пыль содержит до 80–95 % кварца и окисей алюминия, кальция, железа. Срок службы машин в таких условиях резко сокращается, интенсивность изнашивания деталей увеличивается в 2–10 раз, причем ~80 % их выбывает из строя вследствие абразивного износа.

Высокая износостойкость быстро изнашивающихся деталей — залог обеспечения надежности и долговечности машин. Один из (способов повышения износостойкости деталей — подбор материалов, из которых

они изготавливаются. Однако, применяя данный метод, можно лишь снизить скорость изнашивания, но не управлять самим процессом и, что особенно важно, теми изменениями состояния и работоспособности деталей, которые он вызывает. Кроме того, метод не всегда экономически оправдан из-за дефицитности материалов, сложности перестройки технологического процесса, а также из-за, необходимости проводить многочисленные дорогостоящие эксперименты.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Применение в конструкции щеточных съемных барабанов в очистителях хлопка-сырца значительным недостатком является, большая изнашиваемость щетины барабанных щеток. По техническим условиям срок службы щеток составляет 2500-2600 ч. Следовательно, два раза в год щетки на машине полностью заменяют (стоимость каждой -1,90 руб.). Необходимо принимать меры по повышению их долговечности. (рис.1)

Известно, что в условиях ударно-изгибающих нагрузок долговечность щеток зависит от следующих основных факторов:

- физико-механических свойств материала волокон;
- длины свободного вылета и диаметра щетины;
- формы и размеров кромки в места перегиба щетины;
- угол встречи щетины с пильчатой гарнитурой.

Из выше перечисленных факторов наиболее важным считаем угол встречи щетины с пильчатой гарнитурой, которая является основным показателем при изнашивании щетины щеточных барабанов, потому что, угол встречи щетины с пильчатой гарнитурой приводит к изменению силы трения между ними. Опытным путем установили, что при износе щетины, форму и размеры кромки в месте перегиба волокон.

Рис. 1 Существующая схема взаимодействия щеточного барабана с пильчатой гарнитурой:

1-пильчатая гарнитура; 2-притирочная щетка; 3-колосниковая решетка;
4-щеточный барабан; 5-направляющие заслонки.

Используемая серийная щетка представляет собой деревянную планку с пучками щетины диаметром - 0,24 см; длина свободного вылета

щетины -25 мм; кромка в месте перегиба щетины прямоугольная.

Щеточный съём волокнистого материала с зубьев пильчатого органов технологических машин имеет ряд преимуществ по сравнению с воздушным. Особенно это заметно при использовании этого съёма на джинах, линтерах, непрямочных волокноотделителях, регенераторах и.д. однако из-за неотработанности конструкций щеточных барабанов и дефицитности щетины щеточный съём применяют в основном в очистителях хлопка от крупного сора. Учитывая, что в последние годы разработан, не деформирующихся во время конструкции щеточных барабанов с использованием недефицитной искусственной щетины из капрона, область применения щеточного съёма можно заметно расширить.

В связи с этим возникла задача исследовать не которых сторон этого вида съёма. Сведения о щеточном съёме в литературных источниках не позволяют оптимальным образом решить конструкторские задачи при создании новых машин. Существуют и ошибочные представления о работе щеточных барабанов. Так, до сих пор господствует мнение о том, что щеточный барабан применительно к джинно-линтерным машинам работает как вентилятор и волокнистая масса снимается потоком воздуха развиваемым барабаном. По сколько воздушный поток выполняет транспортную функцию [], желательно, чтобы он отличался повышенными давлениям и скоростью, которые во многом зависят от диаметра съёмного барабана, частоты его вращения и особенно от шага расположения щеточных планок [О съёмных барабанах хлопкоочистительных машин Р. Рахимова, П.Н. Тютин].

Качество съёма хлопка со пильчатого барабана очистителя хлопка от крупного сора (ЧХ) во многом зависит от правильности соотношений скоростных режимов пильчатого барабана и щеточного съёмника, интенсивности воздействия щеточных съёмников на пильчатый барабан, а также стабильности частоты вращения пильчатого барабана во время воздействия на него щеток съёмника.

Целью настоящей работы является увеличение срок службы щеток в взаимодействия щеток съёмника и барабана при очистке хлопка от крупного сора в процессе съёма хлопка; проведение экспериментального исследования для определения действительного значения количества ударов (касаний) щеток съёмника на поверхность пильчатого барабана; определение угла поворота пильчатого барабана вокруг своей оси в период воздействия на него щеток съёмника; определение среднего количество ударов (касаний) щеток съёмника на пильчатого барабана.

Приводим некоторые теоретические положения, выясняющие особенности взаимодействие шпинделя и щеточных съёмников.

Расчет диапазон касания щеток съёмника с пильчатого барабана.

По условиям нормального протекания процесса съёма хлопка со пильчатого барабана в самом приближенном его состоянии со съёмником щетины последнего должны углубляться в зубья пильчатого барабана на 2-

2,5 мм (рисунок 1). Следовательно, взаимодействие съемника с пильчатым барабаном происходит в небольшом участке ограниченном точками O_h и O_k .

Рисунок 2. Схема взаимодействия щеток съемника с пильчатым барабаном очистителя хлопка.

Согласно рисунку 2 определяем длину дуги $O_h O_k$, по формуле:

$$O_h O_k = R_d \beta \text{ (рад)} \quad (1)$$

Зная значения $O_h O_k$ определяем:

$$\cos \frac{\beta}{2} = \frac{R_d - \delta}{R_d}, \quad (2)$$

где R_d - радиус пильчатого барабана (P_b); δ - величина углубления щеток съемника в зубья пильчатого барабана (2-2,5 мм).

Решением уравнения (2) относительно β и расчетами при $\delta = 1$ мм и $R_b = 250$ мм (существующая конструкция P_b) определяем $\beta = 0.32$ рад. Если учитывать значения β , то получим $O_h O_k = R_d \beta = 80$ мм.

Расчет угла поворота пильчатого барабана. Радиус существующей конструкции пильчатого барабана $r_k = 250$ мм. Поэтому для полного оборота пильчатого барабана вокруг своей оси его центр должен пройти дугу длиной:

$$O_{ldr} = 2\pi r_k = 2 \cdot 3.14 \cdot 250 = 1570 \text{ мм.}$$

Теоретически угол поворота пильчатого барабана вокруг своей оси во время взаимодействия со съемником можно определить, сравнивая длины дуг $O_h O_k$ и O_{ldr} .

$$\varphi_{dr} = \frac{O_h O_k}{O_{ldr}} \cdot 180^\circ = \frac{80}{1570} \cdot 180^\circ = 9.17^\circ$$

Расчет продолжительности времени воздействия щеток съемника на поверхность пильчатого барабана. Зная $P_b = 280$ об/мин или 6,3 об/сек обороты шеточного барабана существующей конструкции, определяем путь прохождения центра пильчатого барабана за один секунд:

$$L = 2\pi R_d \cdot n_d = 2 \cdot 3.14 \cdot 250 \cdot 280 = 4396 \text{ мм.}$$

$$t_{air} = \frac{O_h O_k}{L}, \text{сек} = \frac{80}{4396} = 0.01$$

Расчет угла поворота съемника во время взаимодействия со

пильчатого барабана. Угол поворота барабанного съемника можно рассчитать согласно известных данных по следующей формуле:

$$\theta = 2\pi * P_c * t_{air}/sek \quad (3)$$

где p_c - число оборотов съемника $P_c=950$ об/мин =1.8 об/сек;
 $\theta =2 \cdot 3.14 \cdot 300 \cdot 0.01=188^\circ$.

Если считать что, количество щеточных планок на съемнике 12 шт., то в пределах угла 188° имеется 3-4 планок и соответственно количество ударов также будет в этих пределах.

Поворот пильчатого барабана на угол μ_j можно определить:

$$\mu_j * \frac{2\pi/z}{h^*}, \text{ (рад/мм)} \quad (4)$$

И согласно формулы определяем длину дуги окружности пильчатого барабана обрабатываемой одной щеткой съемника.

$$S^* = \mu_j AC \cdot r_{dr}, \quad (5)$$

Очевидно, для обеспечения съема окружная скорость вращения съемного барабана V_2 должна быть выше, чем пильчатого барабана V_1 . Съемные планки с волокном взаимодействуют на участке пилы. При повороте пильчатого барабана на угол 2α съемный барабан повернуться не менее, чем $2\alpha_2 + \beta$. Выражая время поворота пильчатого и съемного барабанов соответственно на эти углы через τ_1 и τ_2 , условие съема можно представить в виде

$$\tau_1 > \tau_2,$$

Для упрощения расчетов примем

$$\tau_1 = \tau_2, \quad (6)$$

$$\text{но } \tau_1 = \frac{2\alpha_1}{\omega_1}; \quad \tau_2 = \frac{2\alpha_2 + \beta}{\omega_2},$$

где ω_1, ω_2 -угловая скорость соответственно пильчатого и съемного барабанов, рад/с; α_1, α_2 и β -углы, рад.

После подстановке значений τ_1, τ_2 в выражение (6) расчетная формула примет вид

$$n_2 = n_1 \frac{K(2\alpha_2 + \beta)}{\alpha_1} \text{ об/мин}, \quad (7)$$

где K -коэффициент запаса ($K=1.15-1.25$);

α -центральный угол между двумя съемными планками.

Из рис. 1 следует, что

$$\alpha_1 = \arctg \frac{x_1}{(r_1+r_2)-y_x} \text{ рад}, \quad (8)$$

$$\alpha_2 = \arctg \frac{x_2}{(r_1+r_2)-y_d} \text{ рад}, \quad (9)$$

Координаты точки D определяем из пересечения окружностей I и II

$$y_1 = \frac{r_2^2 + (r_1 - r_2)^2}{2(r_1 + r_2^2)}, \quad (10)$$

$$x_1 = \sqrt{r_2^2 - r_d^2}, \quad (11)$$

Из-за наличия за пильной доски по этому варианту участок взаимодействия съемного и пильчатого барабанов сокращен вдвое.

Уравнения в этом случае примет вид

$$n_2 = n_1 \frac{K(\alpha_1 + \beta)}{\alpha_1}; \quad (12)$$

углы α_1 и α_2 определяем по формулам (3) и (4). а координаты точки С- по те же формулам, что и для точки Д (10) и (11).

ВЫВОДЫ

Проведенные исследования показали, что в зоне непосредственно съема воздушный поток препятствуют съему хлопка т.е. операция съема протекает механически, роль же воздушного потока ограничивается транспортной функцией.

Полученные результаты дают возможность объективно оценить эффективность взаимодействия пильчатого барабана щеточных съемников (ЧХ) в процессе работы и оптимизировать параметров зоны съема хлопка с пильчатого барабана.

Приведенные формулы позволяют определить угловую скорость вращения съемного барабана для машин различного назначения. Например, при диаметрах 320 и 380 мм шаге расположения планок по дуге-50 мм ($\alpha = 15^\circ$) искомая скорость для хлопкоочистителя. Предложенная нами методика может быть применена в практике конструирования съемных барабанов широкого класса машин.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Икрамов У., Левитин М. А. Основы трибоники. Ташкент: Ўқитувчи. – 1984.
2. Мамасолиева, М. И. Методы повышения износостойкости деталей / М. И. Мамасолиева. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2017. — № 3 (137). — С. 121-122.
3. Равутов Ш.Т. Обоснование основных параметров зоны съема хлопка со шпинделей хлопкоуборочного аппарата с эллиптическими барабанами: дисс. ... канд. тех. наук, Ташкент. - 1990.
4. Программирование на языке С для АУЯ и P1С микроконтроллеров / Сост. Ю.А. Шпак - К.: «МК-Пресс», 2006. - 400 с.
5. Белов А.В., Создаем устройства на микроконтроллерах. - СПб.: Наука и техника, 2007. - 304 с.
6. N.M. Safarov, (phd) A.T. Majidov, I.M. Mirsultanov Calculation of change of stock moisture content of the drying agent in the process of drying raw cotton in solar drying equipment. Participated in the III International Scientific Conference on Metrological Support of innovative Tehnologies (ICMSIT-III-2022) on March 3-6, / St. Petersburg-Krasnoyarsk. Russia.
7. Akbar Abrorov, Nazirjon Safarov, Fazliddin Kurbonov, Matluba Kuvoncheva, Khasan Saidov Mathematical model of hardening the disk-shaped saw teeth with laser beams. Participated in the II International Scientific Conference on “ASEDU-II 2021: Advances in Science, Enjineering Digital Education” on Oktober 28. 2022 / Krasnoyarsk. Russia.
8. Nazirjon Safarov, Iroda Mukhammadjanova, Mukhammadali Kabulov Mathematical model of the process of vertical drying of raw cotton in the hot airflow. Participated in the II International Scientific Conference on “ASEDU-II 2021: Advances in Science, Enjineering Digital Education” Krasnoyarsk. Russia.
9. Nazirjon Safarov, Akbar Abrorov, and Laziz Abdullaev AAPM-2023 “Dynamik analiysis of physical and mechanical forces of acting on the needle of a shoe sewing mashine in the process of sewing leather” Journal of Phvsics: Conference Series. 2573 012036.

10. Ochilovich, S. Z., Abduganievich, D. N., Nematovich, S. S., & Sadirovich, S. N. (2021). EFFECT OF FORCES ON AIR CONVEYING DEVICES AND NETWORK ON COTTON SEED QUALITY. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 771-775.
11. Nematovich, S. S., Abduganievich, D. N., & Sadirovich, S. N. (2021). TECHNOLOGY OF PRODUCTION OF CERAMIC MATERIALS AND ITS VALUE TODAY. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 768-770.
12. Ochilovich, S. Z., Abdug'aniyevich, D. N., Ne'matovich, S. S., & Sadirovich, S. N. M. (2021). Methods Of Kinematic Study of Flat Base Mechanisms. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 3, 208-214.
13. Садир Нематович Шодиев¹, Неъматжон Садирович Шодиев². (2024). ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЗАБИВАЕМОСТИ ТРУБОК РАДИАТОРА НА ТЕПЛОВОЕ СОСТОЯНИЯ ДВИГАТЕЛЯ. *Uz-Conferences*, 1(1), 145–151. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/32>
14. Usarov, Jabbor E; Eshnaev, Nortoji J; Khakimov, Jamshid O; Saidova, Dilobar I; Ikrom Sh Inoyatov; и другие. *NeuroQuantology; Bornova Izmir Том 20, Изд. 16, (2022): 4614 - 4622. DOI:10.48047/NQ.2022.20.16.NQ880468* <https://www.proquest.com/scholarly-journals/social-significance-creating-mechanism/docview/2816741596/se-2>
15. Shodiev, Z. O., Inoyatov, I. S., & Shodiev, N. S. (2020). NATURAL PASTE AND ITS VALUE TODAY. In *Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве* (pp. 198-200).
16. J.Sh.Fazliev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. *Uz-Conferences*, 1(1), 504–509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>
17. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiyev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKTRANLI EGATLARDAN G'O'ZANI SUG'ORISH TEXNOLOGIYASI. *Uz-Conferences*, 1(1), 514–519. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>
18. Fazliyev, Z. S., Shokhimardonova, N. S., Sobirov, F. T., Ravshanov, U. K., & Baratov, S. S. (2014). Technology of the drip irrigation use in gardens and vineyards. *The Way of Science*, 56.
19. Shodiyev Ne'matjon. (2024). INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA UMUMKASBIY FANLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI. *Uz-Conferences*, 1(1), 945–950. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/195>
20. Shodiyev Ne'matjon. (2024). TEXNIKA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA UMUMKASBIY FANLARNI AXBOROT TA'LIM MUHITIDA O'QITISHNING MUHIM YO'NALISHLARI. *Uz-Conferences*, 1(1), 938–944. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/194>
21. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. *Интернаука. Science Journal*, 7(11).
22. Фазлиев, Ж.Ш.(2017).Боғларда томчилатиб суғориш технологияси. *Интернаука*,(7-3),71-73.
23. Ikrom, I. (2023). KASBIY TAYYORGARLIKNING RIVOJLANISH DINAMIKASI BO'YICHA PEDAGOGIK TAJRIBA-SINOV ISHLARI NATIJALARINING TAHLILI. In *Uz-Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 626-633).
24. Shaxrilloevich, I. I. (2023). DIDACTIC CONDITIONS FOR THE PREPARATION OF STUDENTS OF VOCATIONAL EDUCATION FOR PROFESSIONAL ACTIVITY BASED ON AN INNOVATIVE APPROACH. *Academia Repository*, 4(10), 142-145.
25. Саримсаков, М. М. (2023, May). СПОСОБЫ ПОЛИВА И УРОЖАЙНОСТЬ ИНТЕНСИВНЫХ ЯБЛОНЕВЫХ САДОВ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 2, No. 14, pp. 173-175).

26. Фазлиев, Ж. Ш., & Шохимарданова, Н. Ш. (2024). БОҒЛАРНИ ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШДА ТУПРОҚ-ГРУНТ НАМЛАНИШ КОНТУРИНИ АНИҚЛАШ УСЛУБИ. IMRAS, 7(2), 34-38.
27. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science, 3(8), 30-32.
28. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. Экономика и социум, (10-2 (101)), 167-169.
29. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying.
30. Shodiyev Ziyodullo Ochilovich, & Shodiyev Nematjon Sadirovich. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. E Conference Zone, 61–69. Retrieved from <https://www.econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/888>
31. Ochilovich, S. Z. (2020, September). Inoyatov Ikrom Shaxriloyevich, Shodiyev Ne'matjon Sadirovich. Tabiiy yaylovlar va uning bugungi kundagi ahamiyati. In «Эффективность применение инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве» международная научно-практическая онлайн-конференция (pp. 25-26).
32. Shodiyev, Z. O., & Shodiyev, N. S. (2020). TO STUDY THE EFFECT OF THE MESH SURFACE ON THE SEED COTTON DURING THE SEPARATION OF COTTON FROM THE AIR STREAM. In Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве (pp. 121-122).
33. Shodiyev, Z. O., & Shodiyev, N. S. (2020). KEY FACTORS FOR INCLUSION IN THE EXPERIMENTAL DESIGN IN THE CXM SEPARATOR AND THEIR IDENTIFICATION. In Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве (pp. 119-121).
34. Musinovich, S. M. (2023, June). DRIP IRRIGATION INTENSIVE APPLE ORCHARDS AND SEASONAL WATER CONSUMPTION. In Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies (Vol. 2, No. 6, pp. 8-14).
35. Fazliyev, Z. S., Shokhimardonova, N. S., Sobirov, F. T., Ravshanov, U. K., & Baratov, S. S. (2014). Technology of the drip irrigation use in gardens and vineyards. The Way of Science, 56.
36. Xudayev, I. J., Fazliev, J. S., & Ayusupova, A. (2021, October). Water saving up-to-date irrigation technologies. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 868, No. 1, p. 012040). IOP Publishing.
37. Ismoil, K., Jamoliddin, F., & Giyos, H. (2020). Water supply equipment and technology for irrigation in difficult conditions of desert-steppe zones. Journal of critical reviews, 7(11), 3102-3106.
38. Худайев, И. Ж., Фазлиев, Ж., & Хамзаев, Г. (2020). ПОВЫШЕНИЕ ВОДОБЕСПЕЧЕННОСТИ ЗЕМЕЛЬ ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОЛЛЕКТОРНО-ДРЕНАЖНЫХ ВОД. Universum: технические науки, (11-3 (80)), 5-7.
39. Фазлиев, Ж. Ш., & Баратов, С. С. (2014). ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЛИНИСТОЙ ВОДЫ ПРИ КАПЕЛЬНОМ ОРОШЕНИИ. The Way of Science, (4), 77.
40. Худаев, И., & Фазлиев, Ж. (2022). Совершенствование водосберегающей технологии орошения в предгорных районах на юге республики Узбекистан.
41. KHUDAEV, I., & FAZLIEV, J. (2022). MODERN INNOVATIONS, SYSTEMS AND TECHNOLOGIES. Учредители: ООО" Сибирский Научный Центр ДНИТ", 2(2), 301-309.